

“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 27-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
**MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDA BOLALAR NUTQIY
RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Jumanova Mohira Shuhratjanovna

Qaroqalpog’iston Respublikasi

Taxiatosh tumani 6-sonli IDUM psixologi

Annotatsiya: Ushbu tezisda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar nutqining xususiyatlar va uning rivojlanishi uchun ota-onalar va pedagog-psixologlarga bir qancha tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: maktabgacha tarbiya yoshi, nutq, tafakkur, situatsion, nosituativ, rivojlanish, ta’lim-tarbiya, muhit.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari bolalarni jismoniy, aqliy va ma’naviy jihatdan rivojlantirishdan, ularning tug’ma layoqati, qiziqishi, ehtiyoji va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida muntazam ta’lim olishga (maktabga) tayyorlashdan iboratdir. Shu o’rinda bolaning rivojlanishida aqliy taraqqiyotining asosini tashkil etuvchi nutqiy faoliyatning shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bog’cha yoshidagi bolalar nutqining rivojlanishi ularning faoliyati, muloqati bilan uzviy bog’liqdir. Bola so’zlarning mazmuni va shaklidagi o’zgarish, uning muloqot shakllari o’zgarishi bilan bog’liq bo’ladi. Ilk bolalik davriga xos situativ nutq ishchan muloqat shaklidan nosituativ bilishga yo’naltirilgan va nosituativ - shaxsiy muloqat shakliga o’tilishi bolalar nutqiga ma’lum bir talablarni qo’yadi. Bu talablar bola nutqining yangi-yangi tomonlarini, turli kommunikativ masalalarni hal qilishi uchun zarur bo’lgan xususiyatlarni tarkib toptiradi. Bog’cha yoshidagi bolaning nutqi sotsial kontaktlarni o’rnatish funksiyasini bajara boshlaydi. Buning uchun esa bolada ichki nutq tarkib topishi, monolgik xususiyat kasb etib borishi lozim bo’ladi. Bog’cha yoshida bola nutqining rivojlanishidagi muhim xususiyat nutq tafakkur quroliga aylanishidan

iborat. Bola so'z lug'at boyligining o'sishida 2 muhim tomon - miqdor va sifat tomonlari mavjud.

Lug'at boyligining miqdoriy o'sishi D.B.El'koninning ko'rsatishicha bevosita bolaning hayot sharoitlari va tarbiyalanish xususiyatlariga borlik so'nggi yillarda u yoki bu yoshdagi bolalar nutqning lug'at tarkibini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda avvalgi tadqiqotlarga nisbatan yuqoriroq miqdoriy ko'rsatkichlar aniqlandi. Jumladan, V.Loginaning ma'lumotlariga ko'ra 3 yoshga kelib, bola lug'atida 1200 ta so'z mavjud bo'ladi. 6 yoshli bolaning aktiv lug'ati esa 3000-3500 so'zni o'z ichiga oladi. Vaxolanki, 40-60 yil oldin o'tkazilgan tadqiqotlarda 3 yoshli bolaning lug'ati 400-600 so'zdan, 6 yoshli bolaning aktiv lug'ati esa 2500-3000 so'zdan iborat deb ko'rsatilgan edi.

Situatsion – ishchan muloqot shaklidagi bolalar leksikasi (nutqi) konkret predmetli vaziyat bilan bog'liq. Bu holat shunda ko'rinadiki, bolaning nutqida ot so'z turkumiga oid so'zlar ko'p bo'ladi. Sifat turkumidagi so'zlar yoki umuman uchramaydi yoki buyumlarning faqat tashqi xususiyatlari: rangi, o'lchami (barcha sifatarning 96,4%)ni ifodalaydi. 98% fe'llar faqatgina konkret predmetli harakatlarga nisbatan ishlatiladi.

Nosituativ - shaxsiy muloqotda, bola odamlar o'rtasidagi munosabatlar haqida axborot olishga, o'zining fikrini kattalar fikri bilan taqqoslashga harakat qilar ekan, uning nutqida umumiy grammatik murakkablashish ro'y beradi. Bolaning lug'at boyligi nafaqat miqdor jihatdan, balki sifat jihatdan ham o'sib boradi. Bu asosan bolalarning so'zlar mazmunini o'zlashtirishi bilan kechadi. Lug'atni egallash jarayoni tushunchalarni egallab borish bilan uzviy bog'liq. L.S.Vigotskiy yozishicha, "Psixologik tomondan olib qaraganda, so'zlarning mazmuni va ma'nosi - bu umumlashma yoki tushunchadan o'zga narsa emas. Biz so'zning ma'nosini bemalol tafakkur fenomeni deb hisoblashga xaqlidirmiz". -rasmlar orqali olamni tanishtirishi, doimiy muloqatda bo'lib borishlarini tavsiya etamiz.

Bolaning ruhiy kamolotining ko'p jihatlari nutq bilan bog'liq ravishda rivojlanadi. Chunki, bola muloqotga kirishishi ya'ni tengdoshlari va kattalar bilan bo'ladigan muloqotlari jarayonida juda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ladi va

o’zining ruhiyatini keyingi rivojlanish bosqichiga ko’tarib boradi. Shuning uchun, bola hayotining dastlabki birinchi oyidan tarbiya faqat uni parvarish qilish bilan chegaralanmasligi kerak. Bolaning ilk yosh davridan eshitish qobiliyatini tarbiyalash, shuningdek, bolaning emosional sohasi – jilmayish, kulish, va ovoz tonini uyg’otish lozim. Bularning hammasi birgalikda nutqining rivojlantirishga xizmat qiladi. Bog’cha yoshidagi bolalar eng avvalo ko’rgazmali ifodalangan yoki ularning faoliyatlarga jalb etilgan predmetlar, hodisalar, sifatlar, xususiyatlar, munosabatlarning nomlanishini o’zlashtiradi. Buni bola tafakkurining ko’rgazmali-harakat va ko’rgazmali-obrazli harakterda ekanligi bilan tushintirish mumkin. Shu tufayli ham, bog’cha yoshidagi bolalar lug’atida abstrakt (mavhum) tushunchalar deyarli uchramaydi. Bolalar nutqidagi bu xususiyatni ham mashg’ulotlar jarayonida hisobga olish zarur. Bolalarning nutqlari kattalarning nutqlaridan keskin farq qilinadi: Masalan: “r” o’rniga “l” yoki “y”, “sh” o’rniga “s” tovushlarini ishlatishlari kuzatiladi.

Nutqi to’liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun pedagogik psixolog va logopedlarning mahorat alohida ahamiyatga ega. Shunday ekan, nutqiy faoliyat inson hayotining asosiy faoliyat turlaridan biri bo’lib unga aynan maktabgacha tarbiya yoshida fundament qo’yiladi. Bu davrda ota-onalar bola nutqining rivojlanishiga alohida e’tibor berishlari, u bilan birga ertaklar to’qishi narsa va hodisalarga ta’rif berishi, ensklopediyalardagi rasmlar bilan tanishtirish orqali bolaning lug’at boyligi oshishiga va dunyoqarashi kengayishiga sabab bo’ladi.

Foydalanilga adabiyotlari:

1. G'oziev E.G, Mamatov M.M va boshqalar "O'spirin psixologiyasi". T., 1992y.
2. Nishonova Z.T, Alimova G.K. "Bolalar psixologiyasi va uni O'qitish metodikasi" T.,2005y.
3. www.ziyonet.uz.